

Ўзбекистон Республикаси меҳнат бозорида норасмий иш билан бандлик жараёни: муммолар, ҳолати ва уни қисқартириш истиқболлари

Умурзаков Баходир Хамидович, и.ф.д., профессор
Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни
қисқартириш ва бандлик вазири маслаҳатчиси

Аннотация. Аҳолининг норасмий иш билан бандлик ҳолати дунёнинг кўплаб мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистондаги мавжуд ҳодисадир. Ушбу турдаги аҳолининг иш билан бандлик ҳолати асосан расмий меҳнат муносабатларидан ташқарида бўлиб, кўпинча кам даромадли ва ижтимоий ҳимоядан холи бўлган иш билан тавсифланади. Ўзбекистонда норасмий бандлик ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, қатор ижтимоий-иқтисодий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг мустақилликка эришилгандан кейинги даврдаги норасмий иш билан бандликнинг келиб чиқиш сабаблари, ҳолати, ривожланиш тенденциялари, салбий оқибатлари ва сўнгги йилларда уни қисқартиришга қаратилган чоралар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: аҳолининг норасмий иш билан бандлик ҳолати, меҳнат бозори, инсон ресурслари, ижтимоий ҳимоя, меҳнат ҳуқуқи, давлатнинг бандлик сиёсати.

Аннотация. Ситуация неформальной занятости населения является существующим явлением во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане. Статус занятости этого типа населения в основном находится вне формальных трудовых отношений и зачастую характеризуется работой с низким доходом и отсутствием социальной защиты. В Узбекистане неформальная занятость имеет свои особенности и вызывает ряд социально-экономических проблем. В данной статье рассматриваются причины, состояние, тенденции развития, негативные последствия неформальной занятости в период после обретения независимости Узбекистана, а также меры, направленные на ее сокращение в последние годы.

Ключевые слова: неформальная занятость населения, рынок труда, человеческие ресурсы, социальная защита, трудовое право, государственная политика занятости.

Annotation. The situation of informal employment of the population is an existing phenomenon in many countries of the world, including in Uzbekistan. The employment status of this type of population is largely outside the formal employment relationship and is often characterized by low-income work and a lack of social protection. In Uzbekistan, informal employment has its own characteristics and causes a number of socio-economic problems. This article discusses the causes, status, development trends, negative consequences of informal employment in the period after Uzbekistan gained independence, as well as measures aimed at reducing it in recent years.

Key words: informal employment of the population, labor market, human resources, social protection, labor law, state employment policy.

Кириш

Ўзбекистон иқтисодий-ижтимоий ривожланишининг инновацион йўлсодийга ўтиш шароитида аҳолининг норасмий бандлик даражасини қисқартириш ва муносиб меҳнат шароитларини шакллантириш масаласи ниҳоятда долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. 2021-2023 йилларда аҳолининг норасмий иш билан бандлик даражаси бутун дунёда кенг тарқалган ҳодиса бўлиб, унинг кўламини камайтириш ва ўсишига қарши курашишда давлат томонидан вазиятнинг ташкилий, ҳуқуқий ва молиявий омилларини инobatга олиб мувофиқлаштиришга катта эътибор берилмоқда.

2023 йил 1 январ ҳолатига дунёда 2 млрд. киши ёки иш билан банд аҳолининг 61 фоизи иқтисодийнинг норасмий секторидида меҳнат фаолиятини юритмоқда ва уларнинг 93 фоизи ривожланаётган мамлакатларга тўғри келиб, аксарият қисми ижтимоий ҳимоя, меҳнат ҳуқуқлари ва муносиб меҳнат шароитига эга эмас [1]. Шунинг учун меҳнат фаолиятини кўрсатиб келаётган аҳолига муносиб меҳнат шароитларини барпо этиш, уларнинг меҳнат ҳуқуқларини кафолатланган тарзда ҳимоя қилиш, меҳнатини расмийлаштириш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, ушбу масала БМТнинг 2015 йилдаги Барқарор ривожланиш мақсад ва вазифалари тизимига киритилган.

Ҳозирги даврда аҳолининг норасмий иш билан бандлиги меҳнат бозорининг муҳим хусусиятларидан биридир. Аҳолининг норасмий иш билан бандлиги ҳолати бутун дунё олимлари ва амалиётчилари томонидан долзарб муаммо сифатида ўрганилиб, ушбу ҳодисанинг сабаблари деб, иқтисодий ўсиш сифатининг пастлиги, институционал муҳит, номукамал ҳуқуқий база, рақобат ва тадбиркорликнинг бўш ахлоқий асоси, давлатнинг хуфёна иқтисодийнинг самарасиз таъсири, коррупциянинг кенг тарқалганлиги, даромад миқдорини нолегал яшириш, солиқ тўлашдан қочиш, ҳуқуқий саводсизлик ва ҳуқуқий маданиятнинг пастлиги каби муҳим омиллар каби ҳолатлардан келиб чиққанлиги ҳисобланади.

Жаҳон меҳнат бозоридида норасмий меҳнат фаолияти кенг тарқалган бўлиб, ўзига хос хусусиятга ва шаклларга эга. Ушбу ҳолатнинг моҳиятини тўлиқ тушуниш учун турли таснифларни таҳлил қилиб чиқиш лозим. Бу жараёнда аҳолининг ижтимоий муҳтож қатламлари норасмий шароитларда меҳнат қилишга молийлиги учунгина қулай муҳит бўлиб хизмат қилади. Бу объектив қонунийлик. Аммо, хато ҳисоб–китоблар ва баъзан давлатнинг ижтимоий–иқтисодий сиёсатининг эътиборсизлиги туфайли ушбу қатламларнинг норасмий меҳнати сўзсиз хуфёна иқтисодийнинг ўсишига олиб келади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Иқтисодий адабиётлар таҳлилида аҳолининг норасмий иш билан бандлиги хуфёна иқтисодийнинг муҳим тақрибий қисми сифатида

шаклланиши тарифланмоқда. Эркин бозор иқтисодиёти тизимида мавжуд меҳнат бозори ўзига хос тузилишга эга бўлиб, унинг турли таркибий қисмларининг ўзаро боғлиқлиги ва бевосита таъсир механизми ўзининг муайян фаолият тизимига эгаллиги билан ифодаланган. Бу ҳолат меҳнат бозорига хос талаб ва таклиф тамойилига асосланган муайян меҳнат муносабатлари бўлиб, ходимлар ва иш берувчилар ҳамда учинчи томондан меҳнат бозорининг субъекти сифатида давлат, меҳнат жараёнидаги қонунчилик асосларининг назоратчиси, бошқа томондан йирик лойиҳа ва дастурларни молиялаштирадиган инвестор сифатида иштирок этади.

Аҳолининг норасмий иш билан бандлигининг ижтимоий-иқтисодий таърифи жуда мураккаб бўлиб, у олимларнинг мақолаларида ўзининг яхши ифодасини топган. Хорижий илмий адабиётдаги норасмий иш билан бандлик таърифлари асосан икки гуруҳга бўлинган: “меҳнат унумдорлигига асосланган” ва “ҳуқуқий” ёки ижтимоий ҳимоя таърифлари [2].

Перулик олим Де Сото (Hernando De Soto) камбағал мамлакатларда иқтисодиётнинг ривожланишига тўсқинлик биринчи навбатда у ердаги бюрократиянинг қатъий қоидалари, ҳуқуқий нормалар ва мулкрий ҳуқуқларнинг мавжуд эмаслиги сабаб деган хулосага келади. Масалан, камбағал одамлар кўпинча ўзининг мол-мулкига эгаллик қилиш ҳужжатларига эга эмаслар. Улар мавжуд ўзининг мулкларини гаровга қўйиш ёки сотиш имкониятидан маҳрум бўлиб, натижада тасаруфидаги капиталининг кам бўлган миқдорини ҳам самарали ишлата олмай қолади [3].

Ҳозирги мавжуд институционал назарияга кўра, хўжалик юритувчи субъект ўзининг бизнеси учун расмий ёки норасмий муҳитни танлаш тўғрисидаги қарорни фаолиятидаги трансакцион харажатларни таққослаш орқали аниқлайди. Институционал назарияга кўра, норасмий иш билан бандликнинг шаклланишига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири тадбиркорликнинг ҳуқуқий асосларининг номукамаллиги ҳисобланади. Ушбу йўналишдаги олимлар қонунчилик базасини такомиллаштириш чексиз, доимий жараён деган фикрни билдирадilar. Бозор иқтисодиётининг тез ўзгарувчан шароитлари ва амалдаги қонунчилик базаси ўртасидаги зиддиятлар яширин иқтисодиётга ҳуқуқий соҳада шаклланган бўшлиқлардан фойдаланишга тезда ҳаракат қилишга имкон беради деб ҳисоблайдилар.

Масалан, уй хўжаликлари асосан ҳуқуқий нормалар билан эмас, балки ўрнатилган амалиёт, урф–одатлар ва қоидалар билан тартибга солинади. Давлат ушбу сектордаги барча операцияларни ташкилий-техник жиҳатдан бошқариш имкониятига эга эмас.

Кўп ҳолларда меҳнат бозоридаги норасмий секторда иш билан бандликнинг пайдо бўлиши иқтисодиётнинг расмий секторида иш ўринларининг етишмаслиги натижаси деб қаралади. Аҳолини иш билан норасмий бандликнинг кенг тарқалган соҳаси савдо, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш секторига тўғри келади.

Илк бор “Норасмий иш билан бандлик” атамасини англиялик антрополог Кит Харт 1973 йилда муомалага киритган [4]. Хартнинг ёндашуви кўплаб тадқиқотчилар томонидан қўллаб–қувватланиб, халқаро

иқтисодий ташкилотлар (ХМТ, Жаҳон банки, ИХРТ) томонидан қабул қилишган. Улар ушбу концепциядан ривожланаётган мамлакатларда камбағалликни камайтириш билан боғлиқ турли ташаббусларда ва ҳозирги статистик амалиётга мослаштирган ҳолда, аҳолининг норасмий иш билан бандлигини статистик ўлчашда ҳам фойдаланишмоқда.

Шу ўринда, К.Хартнинг хуфёна иқтисодиёти ривожланаётган мамлакатларда мавжуд қашшоқлик ва ижтимоий–иқтисодий қолоқлик фойдали иқтисодий омил сифатида таклиф этган анъанавий ёндашувни эслаш ўринлидир. У аҳолининг иш билан норасмий бандлиги даражасини ишсизлик шароитида омон қолишга интилаётган маргинал одамлар қисмати сифатида қарайди.

Ушбу давлатларда институционал тизимнинг номукамаллиги солиқларнинг ўсиши ва қатъий қўл бошқарувининг маъмурий мувофиқлаштиришда намоён бўлишлигини тушунтиришни Э. Де Сото асарларида кўриш мумкин. Бу ҳолатда, аҳолининг норасмий иш билан бандлиги ҳолатини мувофиқлаштиришнинг асосий йўналиши солиқларни камайтириш ва қонунчиликни эркинлаштириш деб ҳисобланади.

Э. де Сото нуқтаи назарига кўра, норасмий иш билан бандлик жараёни кўпроқ қишлоқ соҳасидаги ишчиларининг расмий меҳнат бозорида муносиб ўрин топишга қодир эмаслиги ва давлат амалдорларининг тадбиркорларга ҳаддан ташқари юқори босими билан изоҳланади.

Аҳолининг норасмий иш билан бандлиги ривожланган мамлакатларда ҳам мавжуд бўлиб, у баъзида муҳим ижтимоий ва иқтисодий вазифаларни ҳам бажаради.

Биринчидан, иқтисодиётнинг расмий секторида иш топа олмаган меҳнат ресурсларини иш билан қамраб олади ҳамда норасмий сектор фавқулодда даромад олиш имкониятини тақдим этган ҳолда, ижтимоий муҳтож бўлиб қолганлар учун ҳақиқий ижтимоий ҳимоя воситаси бўлиб хизмат қилади.

Иккинчидан, аҳолини норасмий иш билан банд қилиш кўпинча бошланғич босқичидаги бизнеснинг яқка имкони бор усули сифатида расмий секторга ўтишга қадам ҳисобланади.

Меҳнат статистларининг 17–халқаро конференциясида (2003 йил) кенгроқ концептуал асос таклиф қилинган. Норасмий сектордан ташқарида кенг тарқалган норасмий иш билан бандликнинг кўплаб қўшимча турларини ўз ичига олган янги “норасмий иқтисодиёт” умумий тушунчаси жорий этилди. Ушбу схема бўйича ходим расмий ёки норасмий иш билан бандликка ишлаб чиқариш бирлиги ичидаги ишнинг хусусиятларига кўра эмас, балки меҳнат муносабатларининг хусусиятларига қараб таснифланган [5]. Шунга мувофиқ, агар норасмий ишлаётганларга нисбатан меҳнатдан фойдаланиш ва уларга ҳақ тўлаш бўйича давлат томонидан белгиланган расмий чекловлар бузилганлигига қараб, ходим норасмий иш билан банд деб ҳисобланади.

Бундай тарздаги ёндашув доирасида норасмий иш билан банд аҳоли корхоналарнинг мансублиги бўйича 3 та сектор ва иш жойларининг турларга ажратилади (1-жадвал).

**Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) тавсиялари бўйича аҳолининг
норасмий иш билан бандлик шакллари¹**

Турлар бўйича ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш бирликлари	Аҳолини иш билан бандлик мақоми бўйича тадбирлар								
	Индивидуал шаклидаги ишлар		Иш берувчилар		Оилага ёрдам берувчилар	Ёлланма ходимлар	Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш кооператив аъзолари		
	Норасмий	Расмий	Норасмий	Расмий	Норасмий	Норасмий	Расмий	Норасмий	Расмий
Расмий сектор корхоналари					1	2			
Норасмий сектор корхоналари	3		4		5	6	7	8	
Уй хўжаликлари	9					10			

ХМТ экспертларининг фикрига кўра, юзага келиши мумкин бўлмаган ҳолатлар жадвалда тўқ кулранг катакчалар билан кўрсатилган. Аҳолини расмий иш билан бандликнинг турлари очиқ кулранг катакчалар билан жадвалда кўрсатилган бўлиб, норасмий сектор корхоналарида ишлайдиган ходимларга эса 7–катакчага алоҳида эътибор берилган. Бундай ходимлар иқтисодиётнинг норасмий иш билан бандлик соҳасига қирмайди. Аҳолини норасмий иш билан бандликка норасмий секторда банд бўлганлар қиради (7–катакчадан ташқари 3–8–катакчалар) ва норасмий сектордан ташқарида бўлган норасмий иш билан бандлар (1,2,9,10–катакчалар).

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Мустақилликка эришгач, меҳнат бозорида муҳим иқтисодий ислохотлар ва ўзгаришлар амалга оширилди. Натижада, Ўзбекистон меҳнат бозоридаги ҳолат сезиларли даражада ўзгариб борди.

Ўзбекистон мустақилликка эришиб, мамлакатда эркин бозор иқтисодиётига ўтиш ислохотларни жорий этиш билан бир қаторда меҳнат бозори ва меҳнат муносабатларини мустаҳкамлаш норасмий сектордаги меҳнат шароитларига ўз таъсирини ўтқазиб келмоқда.

Маълумки, Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг аҳолининг норасмий иш билан бандлигининг шакллари, ҳудудий жиҳатидаги кўринишларидаги ўзгаришларини сезса бўлади. Кўплаб фуқаролар тадбиркорлик билан шуғуллана бошладилар ва норасмий секторда, жумладан, чакана савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида ишлай бошладилар. Бозор муносабатлари ва аҳолини иш билан норасмий бандлик ривожланиши иқтисодий фаолиятнинг бир қисми хуфёна иқтисодиётнинг бир қисмига айлана бошлади. Бунга норасмий иқтисодий муносабатларда ҳар хил

¹ Муаллиф томонидан тузилган.

ноқонуний операциялар, солиқ тўлашдан бўйин товлаш ва тартибга солинмаган иқтисодий фаолият ташкил эта бошлади.

Иқтисодиётимизда аҳолининг норасмий иш билан бандликда асосан қишлоқ хўжалик муҳим соҳаси бўлиб қолди, ушбу соҳа Ўзбекистон иқтисодиётида кўп йиллар муҳим ўрин тутиб келгани катта аҳамиятга эга эди. Мамлакат аҳолисининг 49,2% қишлоқ жойларида истиқомат қилишини инобатга оладиган бўлсак, қишлоқ хўжалигида, жумладан, пахта, мева-сабзавот ва ғалла етиштиришда банд бўлишади. Кўпгина қишлоқ аҳолиси расмий рўйхатдан ўтмасдан қишлоқ хўжалиги ишлари билан шуғулланган.

Ўзбекистонда 2017 йилга қадар аҳолини норасмий иш билан бандликнинг кенг тарқалганлиги ва улар ханузгача сақланиб турганлигининг куйидаги сабаблари мавжуд:

1. Бозор иқтисодиётининг халқаро ва миллий доирасидаги мавжуд беқарорлик: Ўзбекистон Мустақилликка эришганидан сўнг тубдан ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ўзгаришларни бошдан кечирди. Аввалам бор, марказлашган маъмурий –буйруқбозлик тизимга асосланган режали иқтисодиётдан эркин бозор иқтисодиётига ўтиш, банк-пул сиёсатининг тубдан ўзгариши, инфляция даражасининг ўзгарувчанлиги, расмий давлат секторидаги тизмли ўзгаришларнинг мавжуд иш ўринларининг қисқариши ва янги технологияларга асосланган технологик жиҳатидан мураккаб бўлган иш ўринларига эҳтиёжнинг ошиши, меҳнат бозорида янги мутахассисликларга эҳтиёжнинг кескин ошиб бориши вужудга келиши .

2. Давлат корхона ва муассасалардаги мавжуд иш ўринларнинг чекланганлиги: Ўзбекистонда расмий иш ўринлари чекланганлиги ҳамда ўша даврдаги иш жойларининг муқимлиги ва ўша лавозимда ишлаётганларнинг маош миқдори ва ҳар ойда қафолатли тўлаб борилиши, бу соҳада рақобат юқори бўлиши билан изоҳланади. Айниқса, қишлоқ жойларидаги демографик вазият (туғилиш суръатлари юқорилиги ҳамда малака талаб қилмайдиган қўл меҳнати миқдори баландлиги (шу жумладан хорижга, ёки шаҳарга бориб вақтинчалик меҳнат қилишга мажбур қилади, рақамларни келтириш зарур) фуқароларнинг норасмий меҳнат ва даромад манбаларини излашга мажбур қилиши.

3. Меҳнат қонунчилигининг такомил топпагани ва мавжуд бюрократик тўсиқлар: Малакали ва малакага эга бўлмаганлар фуқаролар ўз касби ва мутахассислиги бўйича иш топаолмасдан норасмий соҳада дуч келган даромад берувчи меҳнат фаолияти билан шуғулланиш иложини ахтарган. Тадбиркорлар эса ўз фаолиятини рўйхатдан ўтказиш ва расмий лицензиялар олиш тартиб-таомиллари мураккаблиги ва кўп харажатли бўлиши уларнинг тадбиркорларни фаолиятини чеклаб қўяр эди.

4. Амалдаги мавжуд солиқ ва мажбурий ижтимоий тўловлар такомиллашмаганлиги: Расман фаолият кўрсатаётган тадбиркорлар ва яқка тартибда ўзининг меҳнат фаолиятини олиб бораётганлар солиқ ва мажбурий ижтимоий тўловлардан бош тортиш асосий сабаби - расмий тадбиркорлик фаолияти унга иқтисодий рентабеллигини ва ходимларнинг иш ҳақи миқдорининг тушиб кетишига олиб келади.

5. Меҳнат ресурсларнинг таълим даражаси ва кўникмаларнинг ниҳоятда сустлиги: Ўзбекистоннинг қишлоқ жойларида истиқомат қилаётганларнинг таълим даражаси, меҳнат тажрибаси, малакавий кўрсаткичлари паст бўлиши мавжуд меҳнат бозорида рақобатбардошлик қудратини сусайтиради ва уларни норасмий иш билан бандликка мажбуран ундайди.

Норасмий иш билан бандликни салбий ва ижобий жиҳатдан баҳолаш мумкин.

Ижобий ҳолатларига куйидагилар киради: аҳолининг иш билан бандлиги ва даромадларини ошириш, ишсизлик ва камбағаллик даражасини камайтириш, товар ва хизматлар бозорини кенгайтириш, нархларни арзонроқ қилиш, кичик бизнесни ривожлантиришга асос яратиш, қулай ва муносиб иш режими вужудга келтириш, норасмий даромаднинг жиловлаш, расмий секторда даромад миқдорини янада оширишга эришиш мумкин.

Салбий ҳолатларга эса куйидагилар киради: миллий иқтисодиётнинг барча соҳаларида ягона кафолатланган ижтимоий-меҳнат ҳуқуқларнинг амал қилмаслиги, меҳнат хавфсизлигининг мавжуд эмаслиги, ишлаётганларни солиқлар билан тўла қамрам олинмаслиги, натижасида бюджет танқислиги, расмий секторда иш ҳақининг кўтарилмалиги, пенсия ёшига етганда муносиб пенсияга эга бўлмалиги, пенсия жамғармасининг молиявий беқарорлиги, жамиятда иқтисодий қонунбузарлик ва криминал муҳитнинг камаймаслиги, тажрибага эга малакали ва истиқболли ходимларнинг расмий сектордан чиқиб кетиши ва малакасини йўқотиши, солиққа тортиш базаси тўғрисида реал ахборотнинг мавжуд эмаслиги.

2–расм. Аҳолини норасмий иш билан бандлигининг келиб чиқиш омиллари²

Норасмий иш билан бандлик кўп қиррали ва мунозарали ижтимоий–иқтисодий воқелик бўлиб, унга бир томонлама ёндашиб бўлмайди. Бир томондан, норасмий меҳнат билан банд фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқлари

² Муаллиф томонидан тузилган.

қонун билан ҳимояланмаган, ижтимоий ҳимоясиз ва меҳнат ҳуқуқи ва ижтимоий имтиёزلардан маҳрумдир. Иккинчи томондан эса, бу шаклдаги меҳнат билан бандлик жамият ва ходимларнинг ўзлари учун ишсизликдан кўра афзал ҳисобланади ҳамда аҳоли учун ягона тирикчилик манбаи сифатида вужудга келади.

Миллий иқтисодиётда норасмий иш билан бандлик даражасининг юқорилиги иқтисодиёт учун катта ижтимоий зиддият хавфини вужудга келтирувчи ва жамият ҳаётини жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Норасмий меҳнат мухитининг баланд даражаси қонун устуворлиги ва бошқарув тамойилини бузилиши ва жамиятда амалдаги қонунларга бўлган ҳурмат ва эътиқотликни пасайишига, фуқароларнинг давлатга бўлган ҳурмат ва ишончини сусайтиради. Шунингдек, кафолатли ижтимоий ҳимоядан фойдалана олмаслик, жамиятдаги бирдамлик ва ҳуқуқ тартиботига путур етказиш ҳамда қайд қилинмаган иқтисодий фаолият туфайли молиявий йўқотишларга олиб келади.

Ўзбекистон меҳнат бозорига норасмий иш билан бандларнинг асосий кўрсаткичлари

Ўзбекистонда ҳар йили 700 мингдан ортиқ ёшларнинг меҳнат бозорига кириб келиши миллий қтисодиёт, хусусан, маҳаллий меҳнат бозори учун катта босим ҳисобланади ва барқарор янги иш ўринларини ташкил қилишни талаб қилади.

Мамлакатда аҳолининг норасмий бандлиги даражаси юқорилигининг асосий сабабларидан – бу меҳнат бозорига кириб келаётган ёшлар сонининг юқорилиги ва ташкил этилаётган доимий иш жойларининг етарли эмаслигидир. Айнан 30 ёшгача бўлган меҳнатга лаёқатли аҳоли норасмий равишда ишга жойлашиш учун катта имкониятга эга бўлиб, улар пенсияга чиқиш ҳуқуқларига эга бўлиш истиқболлари ва ижтимоий хизматлар тўғрисида аниқ бир тушунчага эга бўлмай, доимий ва кўпинча юқори иш ҳақи эвазига норасмий меҳнат билан банд бўладилар.

Ўзбекистонда норасмий бандлик даражаси кўламининг юқорилиги ҳамда янги иш ўринларини яратиш муҳим аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиб, иш билан бандликнинг эгилувчан, ностандарт ва ноанъанвий шакллари татбиқ этилмоқда. Масалан, Европа Иттифоқида бандликнинг ностандарт шаклида банд бўлган ходимлар жами иш билан бандликнинг деярли 40 фоизни ташкил қилади [6].

Ўзини ўзи иш билан банд қилганларнинг аксарият қисми ихтиёрий равишда норасмий бўлиб, расмий ижтимоий ҳимоя тизимидан “чиқишни” танлайди. Расмийлаштирилмаган фаолият одатда, иқтисодиётнинг айрим тармоқларида тўпланган бўлиб, норасмий секторда ишлайдиганларнинг аксарияти маргинал иқтисодий фаолиятда ва қишлоқ хўжалиги, қурилиш, чакана савдо, умумий овқатланиш ва маиший хизмат каби норасмий меҳнат талаб қиладиган соҳаларда бандлар. Ўзини ўзи иш билан банд қилганлар норасмий сектордаги иш билан бандликнинг асосий қисмини ташкил қилади.

Ўзбекистонда 2001 йилда иқтисодийнинг расмий секторида жами иш билан бандларнинг 64,8 фоизи, норасмий секторда 32,7 фоизи банд бўлгани ҳолда 2022 йилда бу кўрсаткич расмий секторда 46,9 ва норасмий секторда эса 39,7 фоизни ташкил этган (2-жадвал). тадқиқ қилинаётган даврда меҳнат ресурслари деярли 66 фоизга, чет элга ишлаш учун кетган фуқаролар сони 8 мартага, ишсизлик даражаси 0,4 фоиздан 8,8 фоизга ва норасмий бандлар эса 7 пунктга ошган.

2–жадвал

Ўзбекистонда норасмий иш билан бандлар динамикаси, минг киши

Кўрсаткичлар	2001 й.	2005 й.	2010 й.	2015 й.	2020 й.	2022й.*
Иқтисодий фаол аҳоли	9173,5	10224,1	12286,6	13767,7	14797,9	15038,9
Иш билан бандлар, жами	9136	10196,2	11628,4	13058,3	13239,6	13706,2
Шундан:						
Иқтисодийнинг расмий секторида	5920,2	6370,4	5348,9	5294,9	5732,4	6,429
Иқтисодийнинг расмий секторида улуши, %	64,8	65,5	45,9	40,5	43,3	46,9
Иқтисодийнинг норасмий секторида	2985,1	3559,7	5990,3	5209,1	5668,9	5,438
Иқтисодийнинг норасмий секторида улуши, %	32,7	34,9	51,5	37,8	42,8	39,7
Ишсизлар	37,5	320,2	658,2	709,4	1558,4	1,327
Ишсизлик даражаси, %	0,4	3,1	5,7	5,2	10,5	8,8
Иқтисодий нофаол аҳоли	3643,9	4229,2	4424,9	4508,4	4344,4	4,415
Чет элда ишлаш учун кетганлар	230,7	266,1	289,2	2284,7	1838,2	1,847
Меҳнат ресурслари	12817,4	14453,2	16509,7	18276,1	19142,3	19448,0

* 2022 й. январь-июль даври учун

Манба: Статистика агентлиги маълумотлари

2019 йилда иқтисодий фаолият турлари бўйича норасмий секторда бандларнинг энг катта қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги – 31,6%, қурилиш – 13,8%, савдо – 12,7%, саноат – 10,9% , ташиш ва сақлаш – 5,4%, яшаш ва овқатланиш – 2,7% ва бошқа фаолият турларига тўғри келган (3-жадвал).

3–жадвал

Иқтисодий фаолият турлари бўйича норасмий меҳнат секторидаги банд фуқаролар*, (минг киши)

	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	Фарқи (+/-)
Республика бўйича жами	7763,4	7959,6	8239,7	7764,6	7829,0	1,01
шу жумладан:						
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	2319,9	2378,3	2609,1	2474,2	2477,5	1,07
Саноат	940,1	937,0	923,5	849,1	854,7	0,91
Қурилиш	1027,3	1069,7	1092,6	981,3	1082,4	1,05
Савдо	1087,9	1114,6	1140,6	1022,4	997,4	0,92
Ташиш ва сақлаш	439,6	463,6	455,7	432,4	424,5	0,97
Яшаш ва овқатланиш бўйича	233,5	238,3	239,3	213,8	215,7	0,92

хизматлар						
Ахборот ва алоқа	19,8	21,1	20,1	16,1	12,3	0,62
Таълим	123,2	122,9	109,2	85,0	83,7	0,68
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш	168,6	179,3	168,8	155,1	149,4	0,89
Санъат, кўнгил очиш ва дам олиш	30,6	32,3	32,4	30,4	28,1	0,92
Бошқа фаолият турлари	1372,9	1402,5	1448,4	1504,8	1503,3	1,09

* чет элга ишлашга кетганларни ҳисобга олган ҳолда.

Манба: Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги маълумотлари

4–жадвалда ҳудудлар кесимида норасмий иш билан бандлик даражасининг сўнгги беш йилликдаги таҳлили вилоятлар бўйича ушбу динамиканинг турли йўналишдаги ўзгаришларини кузатиш мумкин. Масалан, унинг даражаси сўнгги беш йилда Жиззах вилоятида – 5,5 фоизга, Сирдарё – 4,8 фоизга, Сурхондарёда – 7,0 фоизга ошганлигини ва аксинча, Бухорода – 7,1 фоизга, Навоийда – 9,0 фоизга, Тошкент вилоятида – 7,8 фоизга ва Тошкент шаҳрида 11,7 фоизга камайганлиги кузатилган. Унинг энг кам даражаси Тошкент шаҳрига (23,4 фоиз) тўғри келиб, буни қишлоқ хўжалиги секторининг мавжуд эмаслиги билан изоҳлаш мумкин.

4–жадвал

Иқтисодиётнинг норасмий секторидида иш билан банд фуқароларнинг ҳудудлар кесимида жами бандларга нисбатан улуши*, фоизда

Худудлар	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.
Жами	59,5	59,9	60,9	58,5	57,8
Қорақалпоғистон Республикаси	58,0	58,4	57,5	59,5	58,4
Андижон	66,8	67,4	68,8	65,2	65,2
Бухоро	61,1	60,4	58,7	55,4	54,0
Жиззах	58,0	58,6	62,5	61,8	63,5
Қашқадарё	64,2	65,4	61,1	62,9	62,2
Навоий	46,7	46,5	43,5	37,9	35,7
Наманган	67,1	67,7	70,3	68,6	68,2
Самарқанд	65,6	67,1	67,8	66,6	65,6
Сурхондарё	59,4	60,5	67,8	66,0	66,4
Сирдарё	47,2	46,9	54,6	54,4	52,0
Тошкент	62,1	61,7	61,2	55,9	54,3
Фарғона	61,0	61,3	65,6	61,5	61,8
Хоразм	61,7	62,7	65,6	62,8	62,5
Тошкент ш.	35,1	33,4	30,8	25,1	23,4

* чет элга ишлашга кетганларни ҳисобга олган ҳолда

Манба: Статистика агентлиги маълумотлари.

Норасмий бандлик даражасига таъсир кўрсатувчи муҳим ижтимоий-демографик омиллардан бири – аҳолининг маълумот даражаси эканлиги аниқланди. Аҳолининг маълумот даражаси қанчалик юқори бўлса Норасмий бандлик даражаси мос ҳолда камаяди. Хусусан, норасмий меҳнат билан бандларнинг 61,1 фоизи – ўрта–махсус, 32,1 фоизи – умумий ўрта ва 6,8 фоизи – олий маълумотли шахслар ташкил қилиши унинг даражасини

камайтиришда аҳолининг олий маълумот билан қамровини ошириш муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади (5–жадвал).

5–жадвал

2022 йилда норасмий иш билан банд фуқароларнинг маълумот даражаси, фоизда

Худудлар	Умумий ўрта маълумот	Ўрта махсус маълумот	Олий маълумот
Жами	32,1	61,1	6,8
Қорақалпоғистон Республикаси	19,0	74,2	6,8
Андижон	32,2	62,0	5,9
Бухоро	29,4	62,1	8,5
Жиззах	19,3	72,9	7,8
Қашқадарё	35,8	61,2	3,0
Навоий	28,8	57,6	13,6
Наманган	26,3	66,9	6,8
Самарқанд	41,7	49,5	8,8
Сурхондарё	24,9	70,6	4,5
Сирдарё	22,9	69,4	7,7
Тошкент	27,7	63,0	9,3
Фарғона	37,9	56,1	6,0
Хоразм	43,7	50,9	5,4
Тошкент ш.	41,0	50,0	8,9

Манба: Меҳнат бозори тадқиқотлари институти

Ўзбекистонда 2019-2023 йилларда хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш натижасида улуши 2000 йилда республикада жами иш билан бандларнинг 49,7 фоизни ташкил қилган бўлса, 2022 йилда эса 74,6 фоизга етган. Иқтисодиётда расмий секторни фаолият таъминли анча оддийдир – бу жараёни иложи борича соддалаштириш таъминлидир. Турли мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, маъмуриятчилик, буйруқбозлик ва тақиқловчи чоралар иқтисодиётнинг норасмий сектори учун ўта самарасиздир. Энг самарали восита бу фуқароларнинг норасмий меҳнат фаолиятини максимал даражада қонунлаштириш, расмий ва норасмий секторларнинг ўзаро ҳаракатини йўлга қўйиш давлатнинг уйғунлашган иқтисодий тузилмасини барпо этиш имконини беради. Бунинг пировард натижаси ва мақсади эса норасмий сектор кўламини ижтимоий ва қонуний жиҳатларини мақбуллаштиришдан иборатдир.

Шу мақсадда, амалдаги давлат бошқарув идоралари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини ва шаффофлигини ҳар кунлик амалиётга кенг равишда тадбиқ қилиш, уларнинг масъулиятини, ижро интизомини ва, айниқса, жавобгарлигини кучайтириш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан тезкор ва ҳаққоний ахборот алмашиш; ариза берувчилар учун мамлакатнинг бутун ҳудудида давлат органлари билан ўзаро муносабатларни электрон ҳукумат доирасида амалга ошириш бўйича имкониятларни жорий этиш; ўз зиммасига юклатилган вазифалар доирасида давлат органларининг маълумотлар базаларини, ягона интерактив давлат хизматлари порталини ва электрон давлат хизматларининг ягона реестрини

шакллантириш учун 2015 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги қонуни қабул қилинган.

Ушбу қонуннинг қабул қилиниши хуфёна иқтисодиёт ва норасмий иш билан бандликни қисқартиришга қуйидагилар ёрдамида хизмат қилади:

- аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан ўзаро муносабатларни амалга оширишда электрон ҳужжат айланиши, давлат органларининг ўзаро ҳамкорлиги ва уларнинг маълумотлар базалари ўртасида ахборот алмашинуви механизмларини шакллантириш ҳисобига давлат бошқаруви тизимида «бир дарча» принципини жорий этиш;

- тадбиркорлик субъектларини электрон ҳужжат айланишидан фойдаланишга, шу жумладан статистика ҳисоботини тақдим этиш, божхона расмийлаштируви, лицензиялар, рухсатномалар, сертификатлар бериш жараёнларида, шунингдек давлат органларидан ахборот олиш жараёнларида электрон ҳужжат айланишидан фойдаланишга ўтказиш;

- тадбиркорлик субъектларининг электрон тижорат, Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали маҳсулотни сотиш ва харидларни амалга ошириш тизимларидан фойдаланишини, шунингдек коммунал хизматларни ҳисобга олишнинг, назорат қилишнинг ва улар учун ҳақ тўлашнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишни кенгайтириш;

- нақд бўлмаган электрон тўловлар, давлат харидларини амалга ошириш, масофадан фойдаланиш тизимларини ва банк-молия соҳасидаги фаолиятнинг бошқа электрон шакллари ривожлантириш.

2030 йилга бориб, Ўзбекистон Президенти ташаббуси билан қабул қилинган “Ўзбекистон-30” Стратегияси талабларига мувофиқ давлат ва жамият ҳаётида тубдан ислохотларни жаҳон тажрибасидан келиб чиққан юксак даражадаги ташкилий тадбирлар кўзда тутилган.

Ўзбекистонда иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни янада ривожлантириш, 2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улушини 2 бараварга кўпайтириш, шу жумладан ишлаб чиқаришни бошқаришда ахборот тизимлари комплексини жорий қилиш, молиявий-хўжалик фаолиятда ҳисобот юритишда дастурий маҳсулотлардан кенг фойдаланиш вазифаси қўйилди [7].

Шунингдек, Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларида аҳолини, айниқса, ёшлар, ногиронларни муносиб иш билан таъминлаш ва самарали иш билан бандликни таъминлаш масаласи норасмий бандлик даражасини камайтиришга хизмат қилади [8].

Халқаро тажриба норасмий бандликни камайтиришнинг самарали механизми – бу ишбилармонликни юритиш муҳитини яхшилаш учун институционал асос ва шароитларни такомиллаштириш, мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, тадбиркорлик субъектларининг тенг рақобат асосида эркин ривожланишини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш сиёсатини амалга ошириш эканлигини кўрсатади.

Хулоса

Ўзбекистон миллий иқтисодиётида норасмий меғнат билан бандлик даражаси мамлакатда тадбиркорлик, кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланиши учун яратилган институционал муҳитга боғлиқдир. Шунинг учун Ўзбекистонда 2017 йилдан буён ишбилармонлик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга, тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларни қўллаб-қувватлашга доир 80 дан ортиқ ҳужжатлар қабул қилинди. Тадбиркорликка янада қулай шароитлар барпо этилиши учун “Ягона дарча” тамойили асосида Давлат хизматлари агентлиги ва унинг жойлардаги марказлари, Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси ташкил қилинди.

Иқтисодиётимизда норасмий иш билан бандликнинг мавжуд бўлиши ва ривожланиши институционал шароитлар ва шаклларига асосланади ва шунинг учун уларни белгилайдиган ва назорат қиладиган институционал тизим (институтлар) элементлари билан узвий боғлиқдир. Муайян институт асосида тегишли институционал шароитлар меҳнат фаолиятини шакллантиради. Институтлар ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва ресурслар истеъмолнинг турли хил вариантлар шартларини белгилайдиган ташқи омил ҳисобланади.

Норасмий иш билан бандлик секторининг пайдо бўлишининг асосий сабабларини қуйидагилар билан изоҳлаш мумкин:

1. Миллий иқтисодиётимиздаги олиб борилаётган ислохот тадбирлари бошқарув тизимида ҳамда меҳнат бозорида сезиларли ва тизимли ўзгаришларга олиб келди. Технологик ривожланиш меҳнат жараёнининг такомиллашишига, аста-секин қўл меҳнатининг тобора кўпроқ машина билан алмаштирилишига олиб келади. Бу баъзи бир касбларнинг йўқ бўлиб кетишига ва бир вақтнинг ўзида янгиларининг (баъзи ҳолларда, шунга ўхшаш жараён бутун бир соҳаларга тегишли) пайдо бўлишига олиб келди.

2. Институционал тизимнинг номукаммаллиги иқтисодий воқеликка мос келмаса, расмий тадбиркорлик юритиш иқтисодий субъектларга устунлик бермайди ва улар норасмий соҳага ўтиб кетиш гумони сақланиб қолади.

Бу йўналишда институционал тизимнинг номукаммаллиги қуйидагиларда намоён бўлади:

– юқори солиқ ставкаларининг ўрнатилганлиги ва қаттиқ маъмурий бошқарув;

– ривожланган тизимли коррупцион институти ва давлат идораларидаги коррупцияланганлик даражаси;

– мулкка эгаликнинг ишончли ва аниқ ҳуқуқларининг мавжуд эмаслиги;

– меҳнат муносабатларини расмийлаштириш билан боғлиқ қоида ва меъёрлар бўйича меҳнат қонунчилигининг ҳаддан зиёд қатъийлиги.

3. Миллий иқтисодиёт қонуниятлари талабларига мувофиқ таклиф этилаётган хўжалик юритиш усулларини рад этилиши. Жаҳонда кечаётган

иқтисодий глобаллашув, у ёки бу тарзда бошқарув усуллари бирлаштириш ва стандартлаштиришга олиб келади.

Бироқ, бу жараён ҳар доим ҳам жамиятда осон ва иштиёқ билан қабул қилинмайди. Иқтисодий фаолиятнинг баъзи соҳаларида иштирокчилар муносабатлари кўп жиҳатдан ўрнатилган маданий анъана ва урф–одатларга боғлиқ. Агар ташқи томондан ўрнатилган ўйин қоидалари амалдаги қоидаларга зид бўлса, унда иқтисодий агентлар уларни қабул қилишдан бош тортиши ва амал қилишга жиддий қаршилик кўрсатиши мумкин. Бу эса иқтисодий фаолиятни норасмий соҳага ўтказиш учун энг қулай шарт–шароитлар ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, фуқароларнинг норасмий иш билан бандлиги аслида амалда иш билан бандлик шаклининг захираси сифатида мавжуд бўлиб, меҳнат бозорида вазият қанчалик яхши бўлса, бўш иш ўринлари ва иш ҳақи барқарор бўлса, шунчалик норасмий секторда иш билан бандлик даражаси камайиб боради. Аксинча, ижтимоий-иқтисодий инқироз шароитида ва расмий иш билан бандликнинг қисқариши натижасида аҳолининг норасмий иш билан бандлик секторга ўтиши тендециялари кучайиб боради.

Амалга оширилган тадқиқотлар норасмий иш билан бандликни қисқартиришнинг асосий шarti норасмий хўжалик юритувчи субъектларнинг трансакцион харажатлари расмий қоидаларга қараганда юқори ва жазо чоралари молиявий жазо сифатида катта бўлиши лозимлигини кўрсатади.

Шу сабабли тадбиркорликнинг барча юритиш услублари учун қулай муҳитни барпо этиш, расмий иқтисодий ва меҳнат фаолиятини амалга оширишнинг институционал муҳитини такомиллаштириш вазифаси ҳар доим давлатнинг диққат марказида туриши лозим.

Хорижий амалиёт шуни кўрсатадики, иқтисодиётни бошқаришда қўлланадиган трансакцион харажатлар иқтисодий бирликларни расмийлаштириш учун тўсиқ сифатида кўрилади ва универсал хизматлар туи ва шакллари соддалаштириш орқали ушбу муаммо ечимини таклиф қилинади. Кўплаб мамлакатлар ушбу турдаги ташаббусни жорий этишга ҳаракат қилишмоқда ва бунда давлат идоралари ўз тизимлари ва тартиб-қоидаларини мувофиқлаштириши ва келишишларини амалга оширмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, норасмий меҳнат билан бандлик ижтимоий–иқтисодий категория сифатида яширин иқтисодиёт ва меҳнат бозорининг таркибий қисми бўлиб, меҳнат бозорида ўзига хос маълум бир мувозанатни, ижтимоий–иқтисодий инқирозлардан, аҳолининг ишсиз қолиши ва қашшоқликдан сақловчи вазифасини бажарувчи муҳим бир омил сифатида хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. World Employment and Social Outlook: trends 2020. International Labour Office – Geneva: ILO, 2020. P. 20.

2. Perry, G., Maloney, W. Arias, O. Fajnzylber, P. Mason, A. and Saavedra-Chanduvi, J. 2007. Informality: Exit and Exclusion. Washington DC: World Bank.
- Kanbur, R. 2009. Conceptualising Informality: Regulation and Enforcement. Ithaca, New York, February, mimeo
3. Hernando De Soto. The other path : the invisible revolution in the Third World. 1989. New York : Harper & Row
4. Keith Hart. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. The Journal of Modern African Studies Vol. 11, No. 1 (Mar., 1973), pp. 61-89 (29 pages)
5. Defining and measuring informal employment. By Ralf Hussmanns Bureau of Statistics International Labour Office
CH-1211 Geneva 22 Switzerland
6. Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects International Labour Office – Geneva: ILO. 2016
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4699-сонли қарори
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 841-сонли қарори.